

PENGARUH *TURN OVER INTENTION*, MOTIVASI INTRINSIK, DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP KINERJA KURIR DI CV BERKAT LANGGENG ABADI KEDIRI

Arsha Putri Aviliani¹, Nur Hidayati², Nurali Agus Najibul Zamzam³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received April, 2026

Revised April, 2026

Accepted April, 2026

Available online April, 2026

arshaputri505@gmail.com,

nurhidayati@uniska-kediri.ac.id,

nuraliagus@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan pengaruh besar yang berdampak pada kehidupan masyarakat dalam waktu yang cepat. Dampak tersebut dirasakan oleh berbagai kalangan, baik pada masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah hingga tinggi. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dewasa ini masyarakat dipermudah memanfaatkan berbagai layanan yang ditawarkan. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi preferensi masyarakat, sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan harus memiliki kinerja yang maksimal. Untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal, suatu perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek seperti *Turn Over*, Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan Kerja

Non Fisik pada karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh *turn over intention*, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kurir sebanyak 40 orang dan sampel yang digunakan 40 responden karena menggunakan sampel jenuh.

Hasil penelitian di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri menunjukkan bahwa variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: *Turn Over Intention*, Motivasi Intrinsik, Lingkungan Kerja Non Fisik, Kinerja

ABSTRACT

The development of science and technology (IPTEK) has had a significant impact on people's lives in a short time. This impact is felt by various groups, from those with low to high economic capabilities. With the rapid advancement of science and technology, people today have easier access to various services offered. To achieve company goals that are preferred by the public, human resources within a company must have maximum performance. To achieve maximum performance, a company must pay attention to several aspects such as employee turnover, intrinsic motivation, and the non-physical work environment.

This study aims to determine the effect of turnover intention, intrinsic motivation, and non-physical work environment on courier performance at CV Berkat Langgeng Abadi Kediri. The analysis techniques used are validity test, reliability test, classical

*Corresponding author

E-mail addresses: arshaputri505@gmail.com

assumption, multiple linear regression analysis, t-test, F-test. The population in this study was all 40 couriers and the sample used was 40 respondents because it used saturated samples.

The results of the study at CV Berkat Langgeng Abadi Kediri showed that the variables Turn Over Intention (X1), Intrinsic Motivation (X2), and Non-Physical Work Environment simultaneously had a significant effect on the Performance (Y) of couriers at CV Berkat Langgeng Abadi Kediri with a sig. value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: *Turn Over Intention, Intrinsic Motivation, Non-Physical Work Environment, Performance*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan pengaruh besar yang berdampak pada kehidupan masyarakat dalam waktu yang cepat. Dampak tersebut dirasakan oleh berbagai kalangan, baik pada masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah hingga tinggi. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dewasa ini masyarakat dipermudah memanfaatkan berbagai layanan yang ditawarkan.

Peran teknologi memudahkan masyarakat untuk mencapai keinginan yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Dengan berkembangnya teknologi yang pesat, masyarakat juga dimudahkan dalam bertransaksi. Hal tersebut dapat dipastikan telah berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Adanya internet menyebabkan berbagai kalangan masyarakat memiliki kebiasaan melakukan aktivitas *online*, seperti melakukan jual beli melalui *e-commerce*. *E-commerce* memiliki berbagai fitur yang mempermudah jual beli. Akibatnya, masyarakat lebih memilih melakukan jual beli melalui *e-commerce* karena mudah dan cepat, tidak membutuhkan waktu tempuh untuk sampai pada toko atau pusat perbelanjaan, dan dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah (Budiastuti & Muid, 2020). Tingginya minat masyarakat pada *e-commerce* mengharuskan layanan pengiriman barang yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif (Wijaya & Rizani, 2022). Selain harga, preferensi masyarakat terhadap layanan pengiriman barang adalah kecepatan pengiriman barang.

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi preferensi masyarakat, sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan harus memiliki kinerja yang maksimal. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kapabilitas menandakan bahwa sumber daya manusia tersebut memiliki kinerja yang baik. Kinerja pada suatu perusahaan ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal, suatu perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek seperti *Turn Over*, Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan Kerja Non Fisik pada karyawan.

Tantangan yang ada pada perusahaan terkait *turn over* adalah bagaimana cara agar tingkat *turn over* yang ada pada perusahaan rendah. Tinggi rendahnya *turn over* karyawan pada suatu perusahaan mengakibatkan perlunya biaya perekrutan seleksi, dan pelatihan yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini dapat mengganggu efisiensi operasional perusahaan dan menurunnya kinerja perusahaan. Rendahnya tingkat *turn over* pada perusahaan menandakan karyawan yang bekerja di dalamnya memiliki kemampuan mencapai hasil kerja yang sesuai dengan target dan nyaman berada pada lingkungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen antara pimpinan dan karyawan agar tercipta suasana kerja yang kondusif sehingga pekerjaan dapat

terselesaikan dengan efektif dan efisien dan tujuan perusahaan memenuhi preferensi masyarakat tentang layanan pengiriman barang dapat terwujud.

Dalam sebuah perusahaan motivasi intrinsik juga menjadi hal yang penting. Pada lingkungan sebuah organisasi motivasi intrinsik dianggap lebih dominan dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Hal ini disebabkan kesadaran yang tidak mudah muncul pada diri pekerja dengan dorongan dari luar, kesadaran cenderung akan muncul akibat dorongan yang ada pada diri individu tersebut. Dengan adanya motivasi intrinsik, akan mendorong karyawan untuk lebih percaya diri, sehingga dapat menggali lebih dalam mengenai potensi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang ada pada dirinya. Selain itu, karyawan juga akan berkontribusi lebih maksimal karena adanya dorongan positif pada diri sendiri untuk dapat mencapai hasil kerja yang maksimal.

Lingkungan kerja non fisik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan (Sedarmayanti, 2017). Dengan lingkungan kerja non fisik yang baik, maka karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam pekerjaan secara maksimal.

CV Berkat Langgeng Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi dan logistik sebagai mitra kurir untuk *platform e-commerce* Lazada. Perusahaan bertanggung jawab pada pengelolaan gudang, pengawasan operasional, memastikan efektivitas dan efisiensi pengiriman barang, serta memastikan kinerja dan pencapaian target di setiap gudang logistik. Perusahaan ini beroperasi di beberapa lokasi yaitu Pare, Kediri, Sidoarjo, dan Karawang. CV Berkat Langgeng Abadi sebagai perusahaan yang memberikan layanan pengiriman barang harus memperhatikan *turn over*, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja non fisik sebagai aspek penting untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia agar tujuan perusahaan tercapai.

Kusumah et al., (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara *turn over* terhadap kinerja karyawan. Hal senada ditemukan oleh Asmara (2017) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *turn over* terhadap kinerja karyawan. Sementara Jamal et al., (2021), menyatakan bahwa *turn over* memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah *turn over intention* maka semakin tinggi kinerja karyawan. Hal ini menandakan bahwa tingkat *turn over* sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jika tingkat *turn over* yang terjadi tinggi maka kinerja dari karyawan juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jika *turn over* rendah maka kinerja dari karyawan akan mengalami peningkatan.

Ulifah & Mahfudiyanto (2021) menyatakan bahwa motivasi intrinsik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil senada juga diperoleh Wedhu et al., (2023) yang menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut menandakan bahwa motivasi intrinsik yang ada pada karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Memberi motivasi kerja kepada seorang karyawan guna meningkatkan tingkat produktivitas kerja, dan hal ini penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan (Haidar et al., 2022). Sementara lingkungan kerja non fisik juga turut menjadi faktor meningkatnya kinerja karena dengan lingkungan kerja non fisik yang baik di dalam suatu perusahaan akan meminimalisir peluang terjadinya masalah.

Pengaruh lingkungan kerja terhadap karyawan harus diperhatikan, baik dalam segi lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik di mana di dalamnya terdiri dari jumlah waktu kerja, waktu istirahat, serta lingkungan kerja psikologis misalnya adanya kesenjangan antar karyawan, bosan yang berakibat pada tertundanya suatu pekerjaan, hal-hal kurang baik tersebutlah yang dapat mempengaruhi konsentrasi, serta kinerjanya. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kinerja karyawan (Salassa et al., 2023). Hasil penelitian Abidin & Sopandi (2025) menunjukkan bahwa lingkungan kerja non fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selaras dengan penelitian Supriadi & Anitra (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja non fisik memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja non fisik mendukung secara psikologis, seperti adanya hubungan kerja yang harmonis, komunikasi yang terbuka, dan kepemimpinan yang memberikan dukungan emosional, terbukti mampu meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja karyawan. Kondisi ini menciptakan suasana kerja yang positif, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya.

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak terkait yaitu kepala gudang serta beberapa kurir di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri maka dapat diketahui masalah-masalah yang menghambat kinerja kurir di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri adalah kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan, karyawan kurang ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan jam kerja yang tidak menentu saat volume pengiriman barang meningkat yang mengakibatkan karyawan lembur tanpa perencanaan. Tingginya pergantian karyawan dikarenakan mengundurkan diri diduga disebabkan oleh kurangnya kemampuan karyawan dalam memenuhi tanggung jawab dalam pekerjaan sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas kerja. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri.

Untuk meningkatkan kinerja karyawan di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri diperlukan adanya penetapan berbagai kebijakan seperti pemberian kontrak kerja, agar karyawan di perusahaan bersedia untuk bekerja sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya pemberian motivasi intrinsik dapat diberikan dari pimpinan dan kenyamanan bekerja dengan lingkungan kerja non fisik dapat diciptakan dengan mengikut sertakan karyawan untuk andil dalam perencanaan kerja dan pengambilan keputusan agar menimbulkan semangat atau dorongan kerja pada diri karyawan demi mencapai tujuan perusahaan CV Berkas Langgeng Abadi Kediri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Turn Over Intention

Turn over merupakan keinginan karyawan untuk berpindah pekerjaan yang didasari oleh evaluasi karyawan itu sendiri terhadap keberadaannya dalam perusahaan dan belum diwujudkan dalam tindakan untuk meninggalkan perusahaan (Syahputra & Wardayani, 2019). Menurut Ibrahim (2018) *turn over intention* merupakan keinginan buruh untuk keluar dari serikat, mendorong realitas terakhir yang terlihat dari banyaknya buruh yang keluar dari serikat dalam jangka waktu tertentu, sedangkan keinginan utusan untuk pindah menunjukkan hasil evaluasi individu sesuai dengan prosedur.

Siregar dalam Rismayanti et al., (2018) mendefinisikan *turn over intention* adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Sukwadi & Meliana (2014) mengemukakan "*Turn over intention* (keinginan berpindah kerja) merupakan kecenderungan atau intensitas individu

untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan dan diantaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik”

Dari beberapa definisi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *turn over intention* adalah keinginan karyawan untuk berpindah tempat kerja dengan alasan tertentu.

Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik merupakan motivasi yang terjadi karena terdapat faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Oleh karena itu faktor pendorong dari diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas pada umumnya adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut (Murniyanti, 2019). Motivasi Intrinsik merupakan motif-motif yang biasanya bersifat aktif yang biasanya tidak perlu dirangsang dari luar, karena semua individu memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu (Murniyanti, 2019).

Motivasi intrinsik merupakan motivasi dari dalam individu yang dapat mendorong seseorang agar berprestasi yang biasanya lebih dikenal dengan faktor motivasional, faktor motivasional ini seperti keberhasilan seperti prestasi yang dicapai oleh karyawan, penghargaan dapat berupa pengakuan dari atasan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab serta pengembangan (Coenraad et al., 2020).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah dorongan dari seorang individu untuk melakukan aktivitas agar dapat mencapai tujuan dari suatu pekerjaan.

Lingkungan Kerja Non Fisik

Lingkungan kerja non fisik merujuk pada semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan bawahan atau pun hubungan dengan rekan kerja (Sedarmayanti, 2017). Lingkungan kerja non fisik merupakan kondisi psikologis, sosial, dan budaya yang berpengaruh pada kenyamanan dan kinerja karyawan dalam perusahaan. Lingkungan kerja non fisik berfokus pada faktor-faktor seperti hubungan antar karyawan, dukungan dari atasan, kejelasan peran, dan budaya organisasi yang ada pada suatu perusahaan (Abidin & Sopandi, 2025).

Dengan adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, maka karyawan akan merasa bertahan ditempat kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Lingkungan kerja non fisik yang baik menciptakan iklim kerja yang sehat, mengurangi stres, serta mendorong inovasi dan kolaborasi tim yang lebih efektif (Abidin & Sopandi, 2025)

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja non fisik ialah suatu kondisi di mana adanya interaksi antar atasan, bawahan, dan rekan kerja yang baik dan memiliki pengaruh pada kenyamanan dan kinerja karyawan dalam perusahaan.

Kinerja

Menurut Mangkunegara (2017) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada individu tersebut. Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2017) kinerja ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya secara tuntas dan bagaimana seorang pegawai mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Kinerja karyawan adalah output seorang pegawai dalam proses menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kinerja karyawan berkaitan dengan kualitas, kuantitas, jangka waktu, dan kehadiran pegawai di lingkungan kerja (Adamy, 2016). Sedangkan menurut Robbins (dalam Siregar, 2020) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja atau tingkat

keberhasilan seorang karyawan secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan standar hasil kerja, target atau sasaran.

Menurut Wijaya et al (dalam Sari Novita, Fadilla, 2022) kinerja merupakan hasil kerja seseorang atau kelompok yang sudah dicapai sesuai standar hasil kerja, target yang telah ditentukan selama periode tertentu yang berpedoman pada standar operasional prosedur, kriteria dan fungsi yang telah ditetapkan, serta norma yang berlaku dalam perusahaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang diciptakan oleh pegawai berdasarkan target atau sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi.

3. METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang sistematis di mana data yang diperoleh berupa angka atas suatu data yang diteliti baik itu gejala-gejala dan fenomena sosial, serta keterkaitan antara satu dengan yang lain (Supriyanto & Maharani, 2013).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di CV Berkat Langgeneg Abadi Kediri dengan alamat di Jalan Mauni No.84, Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64131.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2020) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini berjumlah 40 kurir di CV Berkat Langgeneg Abadi Kediri.

Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatas dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini yaitu 40 kurir di CV Berkat Langgeneg Abadi Kediri.

Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Sig.	Kesimpulan
1		X1.1	0,593	0,312	0,000	Valid
2		X1.2	0,701	0,312	0,000	Valid

3	Turn Over Intention (X1)	X1.3	0,658	0,312	0,000	Valid
4		X1.4	0,649	0,312	0,000	Valid
5		X1.5	0,647	0,312	0,000	Valid
6		X1.6	0,649	0,312	0,000	Valid
7	Motivasi Intrinsik (X2)	X2.1	0,588	0,312	0,000	Valid
8		X2.2	0,667	0,312	0,000	Valid
9		X2.3	0,578	0,312	0,000	Valid
10		X2.4	0,550	0,312	0,000	Valid
11		X2.5	0,521	0,312	0,001	Valid
12		X2.6	0,563	0,312	0,000	Valid
13	Lingkungan Kerja Non Fisik (X3)	X3.1	0,599	0,312	0,000	Valid
14		X3.2	0,508	0,312	0,001	Valid
15		X3.3	0,486	0,312	0,001	Valid
16		X3.4	0,562	0,312	0,000	Valid
17		X3.5	0,554	0,312	0,000	Valid
18		X3.6	0,438	0,312	0,005	Valid
19	Kinerja (Y)	Y.1	0,519	0,312	0,001	Valid
20		Y.2	0,428	0,312	0,006	Valid
21		Y.3	0,330	0,312	0,037	Valid
22		Y.4	0,359	0,312	0,023	Valid
23		Y.5	0,423	0,312	0,007	Valid
24		Y.6	0,484	0,312	0,002	Valid
25		Y.7	0,569	0,312	0,000	Valid
26		Y.8	0,368	0,312	0,019	Valid

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua instrumen dari variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), Lingkungan Kerja Non Fisik (X3), dan Kinerja (Y) dinyatakan valid, dikarenakan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ 0,312 serta nilai $sig. < 0,05$ sehingga dapat digunakan untuk pengukuran variabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Turn Over Intention</i> (X1)	0,760	Reliabel
2	Motivasi Intrinsik (X2)	0,725	Reliabel
3	Lingkungan Kerja Non Fisik (X3)	0,697	Reliabel
4	Kinerja (Y)	0,735	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25.0

Dari hasil data pada tabel di atas, maka uji reliabilitas pada data penelitian ini dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), Lingkungan Kerja Non Fisik (X3), dan Kinerja (Y) memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$, maka semua item pernyataan kuesioner dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,200 yang dimana $> 0,05$, sesuai dengan penjelasan di atas jika nilai sig sebesar $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Turn Over Intention (X1)	0,968	1,033	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Motivasi Intrinsik (X2)	0,970	1,030	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Lingkungan Kerja Non Fisik (X3)	0,951	1,052	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25.0

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel *Turn Over Intention* (X1) memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,968 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,033 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Turn Over Intention* (X1) tidak mengalami gejala multikolinearitas
- 2) Variabel Motivasi Intrinsik (X2) memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,970 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,030 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Motivasi Intrinsik (X2) tidak mengalami gejala multikolinearitas
- 3) Variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,951 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,052 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, baik pola mengerucut (*funnel*), melebar, maupun pola teratur lainnya. Titik-titik tersebut juga terlihat tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara relatif merata. Hal ini menunjukkan bahwa *variance* dari residual pada setiap nilai prediksi cenderung konstan. Selain itu, tidak terlihat adanya pengelompokan titik pada area tertentu maupun kecenderungan peningkatan atau penurunan pola residual seiring dengan bertambahnya nilai pada sumbu X. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. Oleh karena itu, model regresi dinilai layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut karena tidak melanggar salah satu asumsi klasik dalam regresi linear.

Uji Linearitas

Tabel 5 Hasil Uji Linearitas

Variabel	F	Sig. Deviation from Linearity	Keterangan
X1 dengan Y	0,912	0,485	Linear
X2 dengan Y	0,856	0,573	Linear
X3 dengan Y	0,523	0,846	Linear

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas tentang hasil uji linearitas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil uji variabel *Turn Over Intention* (X1) dengan Kinerja (Y) didapatkan nilai F sebesar 0,912 dan nilai sig 0,485 yang di mana $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear
- 2) Berdasarkan hasil uji variabel Motivasi Intrinsik (X2) dengan Kinerja (Y) didapatkan nilai F sebesar 0,856 dan nilai sig 0,573 yang di mana $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear
- 3) Berdasarkan hasil uji variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) dengan Kinerja (Y) didapatkan nilai F sebesar 0,523 dan nilai sig 0,846 yang di mana $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig. t	Keterangan
<i>Turn Over Intention</i> (X1)	0,673	12,137	0,000	H0 ditolak Ha diterima
Motivasi Intrinsik (X2)	0,129	3,260	0,002	H0 ditolak Ha diterima
Lingkungan Kerja Non Fisik (X3)	0,115	2,630	0,012	H0 ditolak Ha diterima
Konstanta			2,135	
R			0,905	
R ²			0,820	
F			54,552	
Sig. F			0,000	

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 2,135 + 0,673 X_1 + 0,129 X_2 + 0,115 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,135 artinya pada saat variabel Kinerja (Y) belum dipengaruhi variabel apapun, maka variabel Kinerja (Y) akan bernilai sebesar 2,135
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *Turn Over Intention* (X1) sebesar 0,673 yang artinya variabel *Turn Over Intention* (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja (Y)

- dan jika nilai variabel *Turn Over Intention* (X1) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kinerja (Y) akan menurun sebesar 0,673 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Motivasi Intrinsik (X2) sebesar 0,129 yang artinya variabel Motivasi Intrinsik (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja (Y) dan jika nilai variabel Motivasi Intrinsik (X2) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,129 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan
 - 4) Nilai koefisien regresi variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) sebesar 0,115 yang artinya variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja (Y) dan jika nilai variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,115 dengan asumsi variabel nilai bernilai konstan.

Uji t

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan mengenai hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

- 1) Variabel *Turn Over Intention* (X1) memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel *Turn Over Intention* (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y)
- 2) Variabel Motivasi Intrinsik (X2) memiliki nilai sig. $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Motivasi Intrinsik (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y)
- 3) Variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) memiliki nilai sig. $0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y).

Uji F

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R square* atau R^2 sebesar 0,820 atau 82,0% yang artinya variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) memiliki pengaruh terhadap Kinerja (Y) sebesar 82,0% dan sisanya sebesar 18,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh *Turn Over Intention* secara Parsial terhadap Kinerja

Variabel *Turn Over Intention* (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) Kurir di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.14 di atas tentang rekapitulasi data dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Turn over intention berpengaruh terhadap kinerja kurir karena ketika seorang kurir sudah memiliki keinginan untuk keluar dari perusahaan, semangat dan keseriusannya dalam bekerja biasanya ikut menurun. Pada pekerjaan kurir yang mayoritas laki-laki dan

menuntut fisik, ketepatan waktu, serta tanggung jawab tinggi terhadap paket, kondisi mental sangat memengaruhi performa di lapangan. Kurir yang mulai berniat resign cenderung bekerja sekadarnya, kurang menjaga kecepatan dan ketelitian saat mengantar barang, bahkan bisa mengabaikan standar pelayanan. Hal ini tentu berdampak pada keterlambatan pengiriman atau komplain pelanggan. Sebaliknya, kurir yang tidak memiliki niat untuk keluar biasanya lebih fokus, menjaga target harian, dan berusaha mempertahankan kualitas kerja. Dengan demikian, semakin *tinggi turn over intention* pada kurir, maka kinerja yang ditunjukkan berpotensi menurun.

Berdasarkan hasil angket, terlihat bahwa masih terdapat kurir yang menyatakan setuju pada pernyataan seperti “Saya berpikir untuk meninggalkan perusahaan” dan “Saya akan keluar apabila ada kesempatan yang lebih baik”. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan kurir cenderung bekerja tidak maksimal, seperti menurunnya ketelitian dalam pengiriman, kurangnya fokus terhadap target harian, serta berkurangnya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sebaliknya, kurir yang tidak memiliki niat untuk keluar cenderung lebih menjaga kualitas kerja, ketepatan waktu, serta pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, semakin tinggi *turn over intention* pada kurir, maka kinerja yang ditunjukkan berpotensi menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumah et al. (2022) ditemukan hasil bahwa *turn over intention* secara positif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Asmara (2017) juga ditemukan hasil bahwa *turn over intention* berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Pengaruh Motivasi Intrinsik secara Parsial terhadap Kinerja

Variabel Motivasi Intrinsik (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) Kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri. Hal ini ditunjukkan pada tabel di atas tentang rekapitulasi data dengan nilai sig. $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kinerja kurir karena dorongan yang berasal dari dalam diri membuat seseorang bekerja bukan hanya karena tuntutan atasan, tetapi karena merasa bertanggung jawab dan ingin mencapai hasil terbaik. Pada pekerjaan kurir yang seluruhnya laki-laki dan memiliki tekanan target harian serta kondisi lapangan yang tidak selalu mudah, motivasi dari dalam diri sangat menentukan konsistensi kinerja. Kurir yang memiliki motivasi intrinsik tinggi biasanya lebih disiplin, tetap semangat meskipun cuaca buruk atau jarak pengiriman jauh, serta berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa harus terus diawasi. Sebaliknya, jika motivasi dalam dirinya rendah, kinerja cenderung menurun karena pekerjaan dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, semakin tinggi motivasi intrinsik yang dimiliki kurir, maka semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan.

Berdasarkan hasil angket, sebagian besar kurir memberikan jawaban setuju pada pernyataan seperti “Saya bekerja semaksimal mungkin agar mendapatkan nilai kerja yang baik” dan “Saya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan jobdesk setiap hari”. Hal ini menunjukkan bahwa kurir memiliki dorongan internal yang cukup baik dalam bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan kurir tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menjaga target pengiriman, serta tetap bekerja secara maksimal meskipun menghadapi kendala di lapangan seperti cuaca atau jarak pengiriman. Sebaliknya, jika motivasi intrinsik rendah, maka pekerjaan cenderung dilakukan secara asal-asalan dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, sehingga kinerja menjadi menurun. Oleh karena

itu, semakin tinggi motivasi intrinsik yang dimiliki kurir, maka semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah dan Mahfudiyanto (2021) ditemukan hasil bahwa motivasi intrinsik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aini et al. (2021) juga ditemukan hasil bahwa motivasi intrinsik secara positif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik secara Parsial terhadap Kinerja

Variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) Kurir di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri. Hal ini ditunjukkan pada tabel di atas tentang rekapitulasi data dengan nilai sig. $0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Lingkungan kerja non fisik berpengaruh terhadap kinerja kurir karena suasana kerja yang nyaman secara psikologis dapat meningkatkan semangat dan rasa tanggung jawab dalam bekerja. Meskipun pekerjaan kurir lebih banyak dilakukan di lapangan, hubungan dengan atasan, komunikasi antar rekan kerja, serta dukungan dari tim tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi performa. Jika kurir merasa dihargai, mendapatkan arahan yang jelas, dan memiliki hubungan kerja yang harmonis, mereka cenderung bekerja lebih fokus, menjaga target pengiriman, dan meminimalkan kesalahan. Sebaliknya, jika sering terjadi konflik, kurangnya dukungan, atau komunikasi yang tidak baik, kinerja bisa menurun karena muncul rasa tidak nyaman dan kurangnya motivasi. Dengan demikian, semakin baik lingkungan kerja non fisik yang dirasakan kurir, maka semakin optimal pula kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil angket, sebagian besar kurir menyatakan setuju pada pernyataan seperti “Saya memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja”, “Pimpinan memberikan bimbingan kerja”, serta “Karyawan saling membantu dalam menjalankan pekerjaan”. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja non fisik di perusahaan tergolong baik. Kondisi tersebut menyebabkan kurir merasa lebih nyaman dalam bekerja, lebih mudah berkoordinasi, serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan minim kesalahan. Sebaliknya, apabila hubungan kerja tidak harmonis atau komunikasi kurang baik, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman yang berdampak pada menurunnya kinerja. Dengan demikian, semakin baik lingkungan kerja non fisik yang dirasakan kurir, maka semakin optimal pula kinerja yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Sopandi (2025) ditemukan hasil bahwa lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Supriadi dan Anitra (2020) juga ditemukan hasil bahwa lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh *Turn Over Intention*, Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara Simultan terhadap Kinerja

Variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) Kurir di CV Berkas Langgeng Abadi Kediri. Hal ini ditunjukkan pada tabel di atas tentang rekapitulasi data dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Turn over intention memberikan pengaruh terhadap kinerja kurir karena ketika seorang kurir sudah memiliki keinginan untuk keluar dari perusahaan, tingkat keseriusan dan tanggung jawab dalam bekerja cenderung menurun. Pekerjaan kurir yang seluruhnya

laki-laki menuntut ketahanan fisik, ketepatan waktu, dan ketelitian dalam menjaga barang kiriman. Jika dalam dirinya sudah muncul niat untuk resign, ia biasanya tidak lagi berorientasi pada pencapaian target secara maksimal. Dampaknya terlihat pada menurunnya kualitas pelayanan, keterlambatan pengiriman, serta berkurangnya kepedulian terhadap standar kerja.

Motivasi intrinsik turut memengaruhi kinerja karena dorongan dari dalam diri membuat kurir bekerja dengan kesadaran dan kemauan sendiri, bukan semata karena perintah atasan. Kurir yang memiliki motivasi intrinsik tinggi akan tetap menjaga semangat meskipun menghadapi tekanan target, kondisi jalan yang padat, atau cuaca yang kurang mendukung. Ia berusaha menyelesaikan tugas dengan baik karena merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Semakin kuat dorongan internal tersebut, semakin konsisten pula kinerja yang ditunjukkan di lapangan.

Lingkungan kerja non fisik juga berperan dalam membentuk kinerja kurir, terutama dari sisi hubungan kerja dan suasana psikologis. Komunikasi yang jelas dengan atasan, kerja sama tim yang solid, serta adanya dukungan antar rekan membuat kurir merasa dihargai dan diperhatikan. Kondisi tersebut menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja sehingga kurir lebih fokus dalam mencapai target harian. Lingkungan yang kondusif mendorong peningkatan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil angket menunjukkan bahwa masih terdapat kurir yang memiliki kecenderungan untuk keluar dari pekerjaan, namun di sisi lain juga memiliki motivasi intrinsik yang cukup baik serta didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif. Kondisi ini menyebabkan kinerja kurir dipengaruhi oleh kombinasi ketiga faktor tersebut, di mana ketika keinginan untuk keluar dapat ditekan, motivasi dari dalam diri tetap tinggi, dan lingkungan kerja tetap mendukung, maka kinerja kurir akan menjadi lebih optimal, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu dalam pengiriman.

Dari ketiga variabel bebas yakni *turn over intention*, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja non fisik secara simultan membentuk tingkat kinerja kurir. Ketika keinginan untuk keluar rendah, dorongan dari dalam diri kuat, dan suasana kerja mendukung, kinerja yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan konsisten. Kombinasi ketiga faktor tersebut memperkuat performa kerja kurir dalam memenuhi target, menjaga ketepatan waktu, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Turn Over Intention* (X1) secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kinerja (Y) kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri
2. Variabel Motivasi Intrinsik (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri
3. Variabel Lingkungan Kerja Non Fisik (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri
4. Variabel *Turn Over Intention* (X1), Motivasi Intrinsik (X2), dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) kurir di CV Berkat Langgeng Abadi Kediri.

Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada CV Berkas Langgeng Abadi Kediri sebaiknya disarankan kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan beban kerja, memberikan penghargaan atas pencapaian target, serta meningkatkan kesejahteraan kurir agar keinginan untuk keluar dapat ditekan dan tidak berdampak pada penurunan kinerja di lapangan. Kemudian disarankan kepada perusahaan untuk memperkuat rasa tanggung jawab melalui evaluasi rutin, pemberian motivasi langsung dari atasan, serta sistem penghargaan berbasis kedisiplinan agar motivasi intrinsik kurir semakin meningkat dan berdampak pada kinerja yang lebih optimal. Selanjutnya disarankan kepada pimpinan untuk lebih aktif membangun komunikasi dua arah, mengadakan briefing rutin sebelum bekerja, serta memperkuat kekompakan tim agar lingkungan kerja non fisik menjadi lebih kondusif dan mendukung peningkatan kinerja kurir. Kemudian disarankan kepada perusahaan untuk melakukan evaluasi pembagian wilayah pengiriman, optimalisasi sistem rute, serta pemberian monitoring yang lebih terarah agar kinerja kurir semakin efektif, tepat waktu, dan konsisten dalam mencapai target harian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Sopandi, A. (2025). Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT . Swakarsa Wira Mandiri Gunungsindur Bogor. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 698-706. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1156>
- Adamy, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aceh Utara : UNIMAL Press.
- Asmara, A. P. (2017). Pengaruh Turn Over Intention terhadap Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Bedah Surabaya. *Jurnal JAKI*, 5(2), 123-129. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jaki.v5i2.2017.123-129>
- Budiastuti, A. D. P., & Muid, D. (2020). Analisis Faktor-faktor Pengaruh Minat Penggunaan Pada Aplikasi Shopee dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29074>
- Coenraad, M., Pellicone, A., Ketelhut, D. J., Cukier, M., Plane, J., & Weintrop, D. (2020). Experiencing Cybersecurity One Game at a Time: A Systematic Review of Cybersecurity Digital Games. *Simulation and Gaming*, 51(5), 586-611. <https://doi.org/10.1177/1046878120933312>
- Haidar, R., Muttaqien, Z., & Dewi, A. S. (2022). Pengaruh Komunikasi yang Efektif, Motivasi Kerja, dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada UD. Kondang Roso. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 1(3), 1-17.
- Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Jamal, R. S., Firdaus, S., Bakhtiar, Y., & Sanjaya, V. F. (2021). Pengaruh Komitmen dan Turn Over Intention Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal JAMBURA Economic Education Journal*, 3(1), 38-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jeej.v3i1.8583>
- Kusumah, S., Satriadi, & Ilyas, I. (2022). Pengaruh Turnover Intention Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Swakarya Indah Busana Tanjungpinang. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.421>
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Murniyanti, S. (2019). Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.

- Indojaya Agrinusa Tanjung Morawa. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Manajemen*, 5(2), 45-52. <https://doi.org/10.47663/jmbep.v5i2.32>
- Rismayanti, R. D., Musadieq, M. Al, & Aini, E. K. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turn Over Intention Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Tetap Pk Kebon Agung Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(2), 127-136.
- Salassa, A. P., Sutapa, H., Zamzam, N. A. N., & Hidayati, N. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mitra Distribusi Mandiri Cabang Sungai Pareman Makassar. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 148-159. <https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v1i3.731>
- Sari Novita, Fadilla, H. A. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Babat Toman. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2).
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Siregar, I. H. (2020). Pengaruh Insentif, Disiplin, Pengawasan, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Ganesha Medan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 479-490. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.282>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sukwadi, R., & Meliana, M. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Turn Over Intention Karyawan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 3(1), 1-9.
- Supriadi, A., & Anitra, V. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada PT . Salim Surya Phone di Samarinda. *Jurnal Borneo Student Research*, 1(3), 1999-2008. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/706>
- Supriyanto, A. S., & Maharani, V. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Syahputra, D., & Wardayani. (2019). Pengaruh Turnover Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan di Raz Hotel Medan. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(1), 8-14. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka>
- Ulifah, M., & Mahfudiyanto. (2021). Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Karyawan Astra Infra Solution Mojokerto. *BIMA : Journal of Business and Innovation Management*, 3(3), 299-312. <https://doi.org/https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.1983>
- Wedhu, Y. J., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2023). Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka. *Nian Tana Sikka: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(6), 202-211. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i6.201>
- Wijaya, M. H., & Rizani, N. C. (2022). Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Shopee Express dengan Metode Servqual. *Jurnal PRESISI*, 24(1), 41-50. <https://journal.istn.ac.id/index.php/presisi/article/view/1145>